

O‘ZBEKISTONDA XOTIN-QIZLAR BANDLIGINI TA’MINLASHGA QARATILGAN ISLOHOTLARNING YANGI YO‘NALISHLARI

Erkinova Omina

Fan va texnologiyalar universiteti

Tarix yo‘nalishi 1-kurs talabasi

Jumanazarova F.K. Ijtimoiy fanlar

kafedrasi o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola respublikada xotin – qizlarni mehnatda bandligini ta’minlash, ularni har tomonlama ijtimoiy – iqtisodiy siyosiy va huquqiy manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan. Yangilanayotgan O‘zbekistonda olib borilayotgan keng ko‘lamli islohatlar, xotin-qizlarni har tomonlama qo‘llab – quvvatlashga, yosh qizlarni ma’naviy va barkamol qilib yetishtirishga ularni o‘z oldilariga qo‘ygan maqsadlarini amalga oshirishiga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: xotin – qizlar, qaror, rahbarlik, mehnat, ilm, prezident, respublika, zulfiya mukofoti

Аннотация: данная статья направлена на обеспечение трудовой занятости женщин в республике, защиту их всесторонних социально – экономических политических и правовых интересов. Проводимые в обновляющемся Узбекистане реформы будут способствовать всесторонней поддержке женщин, духовному и гармоничному воспитанию молодых девушек и реализации поставленных перед ними целей.

Ключевые слова: женщины, решение, лидерство, труд, наука, президент, Республика, премия Зульфии

Annotation: this article is aimed at ensuring the employment of women in labor in the Republic, protecting them in every possible way socio – economic political and legal interests. The reforms carried out in the renewing Uzbekistan serve to support women in every possible way, to raise young girls spiritually and competently, to fulfill the goals that have set them for themselves.

Keywords: women, decision, leadership, Labor, Science, president, Republic, zulfiya award

Kirish. “Yer yuzida ongli hayot paydo bo‘libdiki, odamzod muqaddas Ona siymosini, ayol zotini ulug‘lab, sharaflab keladi. Onalarimiz sharofati bilan Vatanimiz tuprog‘i jannat bog‘laridek go‘zal va mo‘tabardir. Onalar duosidan yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, ishimizda unum, hayotimizda baraka bor. Ma’lumki, muqaddas Quroni karimning eng katta suralaridan biri – “Niso”, ya’ni “Ayollar” deb ataladi. Alloh taolo ushbu surada insonlarni ayollarga adolatli munosabatda bo‘lishiga da’vat etadi va bu ilohiy so‘zlar zamirida, albatta teran hikmat mujassam. ”Ayol qizlarimizning hayotdagi o‘z o‘rinlari haqida muqaddas kitob bo‘lmish Qur’oni karimda ham e’torof etilgan”-deya ta’kidladi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev.

Darhaqiqat ayollarni ulug‘lagan yurtda jamiyat barqaror topadi. Mamlakatimizda ayollarga e’tibor mustaqillikning ilk kunlaridan boshlab qaratilib kelinmoqda. Xususan, 1991 -yil 27-dekabrda O‘zbekiston Xotin-qizlarning Termiz konferensiyasida O‘zbekiston Xotin-qizlar qo‘mitasi jamoat tashkiloti tashkil topdi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1995 yil 2 martdagi “O‘zbekiston Respublikasining davlat va ijtimoiy qurilishida xotin-qizlarning rolini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-1084 sonli Farmoni asosida O‘zbekiston Xotin-qizlar qo‘mitasi raisiga Bosh vazirning o‘rinbosari, viloyat, tuman, shahar Xotin-qizlar qo‘mitalari raislariga hokim o‘rinbosari maqomi berildi. Joylarda esa qo‘mitaning hududiy bo‘limlari raislari hokimlarga o‘rinbosar bo‘lgan.

1994-yildan 2004-yillar davomida Dilbar G‘ulomova Respublika xotin-qizlar qo‘mitasining rahbari bo‘lgan. Ushbu yillar mobaynida xotin – qizlarni jamiyatda ijtimoiy-iqtisodiy hamda siyosiy vazifalarda faol ishtirok etgan holda vazifalarni hal qilishi, xotin – qizlarni har tomonlama qo‘llab – quvvatlab, ularning sharoitlari yaxshilash huquq va manfaatlarini himoya qilish, qadriyatlarimiz va urf – odatlarimizga asoslangan holda, oilani mustahkam saqlash, yosh qizlarni esa ma’naviy barkamol qilgan holda mamlakat rivoji yo‘lida o‘z kuchini ayamaydigan yetuk sog‘lom qilib yetishtirish kabi ko‘plab maqsad va vazifalar amalaga oshirilmogda.

Endilikda 1999-yil 10-iyundagi PF–2326-son yangi farmonga muvofiq, Zulfiya nomidagi Davlat mukofotini o‘n to‘rt yoshga to‘lgan va o‘ttiz yoshdan oshmagan iqtidorli qizlarga Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridan ikki nafar talabgorlarga berish belgilandi va yosh chegarasining uzaytirilgani ta‘lim, fan, adabiyot, madaniyat, san‘at, sport sohalarida yutuqlarga erishgan hamda ilmiy izlanishlar bilan shug‘ullanayotgan olim qizlarimiz uchun keng imkoniyatlar eshigini ochib beradi. Ushbu farmonda belgilangan yangi tartibga muvofiq, umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘lim muassasalarining Zulfiya nomidagi Davlat mukofoti sohibalari bo‘lgan o‘quvchilari bakalavriatga, bakalavriat talabalari esa oliy ta‘lim muassasalari magistraturasiga tegishli yo‘nalish va ixtisoslik bo‘yicha kirish sinovlarisiz davlat grantlari asosida qabul qilinadilar. Mana ko‘rinadiki shu davrga qandar qanchadan qancha imkoniyat va sharoitlar yaratilgan. Albatta bu say – harakatlar yosh avlod uchun nafaqat ayollarimiz uchun ham juda katta imkoniyatlar yaratildi. Qanchadan qancha oliy ma‘lumotli ayol – qizlarimiz hali hamon olgan bilimlarida mamlaktimiz ravnaqi uchun hissa qo‘sha olmay uy bekasi bo‘lib qolishgan. Shunday yosh kadrlarimiz va ayollarimiz olgan ilmlarini hayotda shu bilan birga davlat manfaatida hissa qo‘shishlari uchun ko‘plab qonunlar, islohatlar o‘tkazilib, hozirgi kunda bu qilgan chora – tadbirlar o‘z samarasini berib kelmoqda.

2004-yil 25-maydagi “O‘zbekiston xotin-qizlar qo‘mitasi faoliyatini qo‘llab-quvvatlash borasidagi qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi №34-34 - sonli Prezident Farmonida Xotin-qizlar qo‘mitasining ishchi apparati tuzilmasi xarajatlari byudjet hisobidan ta‘minlanishi belgilandi. 2004 – 2008 – yillar mobaynida Svetlana Inomova, 2008 – 2017 – yillar mobaynida Farida Akbarova, 2017-2019 yil iyun oyiga qadar Tanzila Norboeva, 2019-yil iyundan 2020-yil fevral oyigacha Elmira Bositxonova xotin – qizlar qo‘mitasiga rahbarlik qildi. 2004 – 2020 – yillar mobaynida yuqorida nomi keltirib o‘tilgan xotin – qizlar qo‘mitasi rahbarlari ayollarni ish bilan band bo‘lishida shu bilan birga ularni faolligini oshirish maqsadida ayol – qizlarni mehnatga va bilim olishga qaratilgan ko‘plab chort – tandbirlar o‘tqazildi va shundan so‘ng yanada rivojlantirish maqsadida Prezidentning 2018-yil 2-fevraldagi PF-5325-son Farmoniga asosan Xotin-qizlar qo‘mitasi faoliyati yangi bosqichga ko‘tarildi. Tuzilmaviy jihatdan yanada mustahkamlandi.

2020-yilda Xotin-qizlar qo‘mitasi tugatildi va tegishli farmon bilan Mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash vazirligi tashkil etildi. Keyingi yillarda mamlakatimizda ayol-qizlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, kasb-hunarli qilish, bandligini ta‘minlash, ularning jamiyatimiz hayotidagi ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, turli sohalarida o‘z qobiliyat va imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishi uchun shart-sharoitlar yaratish ustuvor vazifaga aylandi. Ayniqsa, nozik xilqat vakillarining davlat va jamiyat qurilishi hamda boshqaruvidagi ishtirokini kuchaytirish, ijtimoiy-siyosiy huquqlarini oshirishga alohida e‘tibor qaratildi.

Konstitutsiyaviy institutlaridan biri xotin – qizlarning huquq va majburiyatlarini himoya qilish va qonun bilan tartibga solishga qaratilgan bo‘lib xotin – qizlarning huquqiy himoyasi, turmush qurish huquqi, ota-onalar va bolalar huquqlari, ayollar va bolalarni zo‘ravonliklardan himoya qilish masalalari O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunchiligida muhokama qilishga sabab

bo'layotgan e'tibor ko'paygan masalalardir. Konstitutsiya va qonunlar yordamida bu muammolar hal etilishiga qaratilgan qator normalar bo'lsa ham, bu sohada yana ko'plab vazifalar va ishlar amalga oshirish uchun qo'llaniladigan qo'shimcha chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim. Zero, ushbu sohadagi muammolar dolzarblashib bormoqda. Yuqorida ta'kidlangan fikrlarda, qadam va qadam yangi chora tadbirlar yuritilganini hamada ko'plab masalalar ko'tarilganini bilish mumkin. Ayollarning hayotini tubdan o'zgarishi ularni har tomonlama huquqiy jihatdan himoya qilish va ularni ish bilan band bo'lishiga qaratilgan bo'lib ayollarimiz o'zligini anglash kerakligi kabi masalar ham yuritilgan.

Aholining 49,7 foizi hamda mehnat resurslarining 45 foizi ayollar hissasiga to'g'ri kelmoqda. Mamlakatimiz fuqarolarining katta qismini yoshlar va xotin-qizlar tashkil etadi. Demak, yurtimizdagi ijtimoiy masalalarning aksariyati ularning hayoti bilan chambarchas bog'liq ekanligini ko'rishimiz mumkin. Davlatimiz rahbarining 2020-yil 8-oktyabrda jamiyatda ayollar va yoshlarning rolini oshirish hamda bandligini ta'minlash chora-tadbirlari muhokamasi yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishidagi tashabbusi bilan xotin-qizlar masalalari bo'yicha yangi ish tizimi — har bir mahalla, tuman, shahar va viloyat kesimida “Ayollar daftari” joriy etildi. Mamlakatimizda bo'lg'usi onalar, kelajak tarbiyachilari bo'lmish qizlarimiz kamolotiga, ularning oliy ta'lim olishi, zamonaviy kasb-hunar va texnologiyalar, xorijiy tillarni egallashiga katta ahamiyat berilgan holda hozirgi kunda ilm-fan sohasida jami 5 mingga yaqin olim ayollarimiz faoliyat ko'rsatmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida esa 14 mingdan ziyod opa-singillarimiz pedagogika va ilmiy tadqiqot yo'nalishida ish olib bormoqda.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, bugungi kunda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini ta'minlash borasida olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar faol, tashabbuskor, fidoyi ayollar safining kengayishiga, eng muhimi, xotin-qizlarning oiladagi, ijtimoiy-siyosiy hayotdagi o'rnini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Shuningdek, ayollar huquqlarini ta'minlashda davlat organlari va tashkilotlarining bu boradagi sa'y-harakatlarini birlashtirish, ayollar huquqlarini himoya qilish masalalari bo'yicha aholining huquqiy madaniyatini oshirish ularning huquq va manfaatlarini ta'minlanishida muhim ahamiyatli jarayon hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 07.03.2022 yil PF-87-son, [PF-87-сон 07.03.2022. Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida \(lex.uz\)](#)
2. Захарова Г.М. Ўзбекистонда хотин-қизларни иш билан таъминлаш масалалари / Г.М.Захарова. - Матн: тўғридан-тўғри // Ёш олим. 2016. - № 21.1 (125.1). - ПП. 24-27. - УРЛ: <https://moluch.ru/archive/125/34586/> / (кириш: 08/19/2023).
3. Холмўминов Ш.Р. Қишлоқ меҳнат бозорининг шаклланиши ва ривожланиши ҳамда уларни моделлаштириш (монография). – Тошкент: «Фан ва технология», 2014. – Б. 9-10.
4. Мухаммедов М.М., Исхакова С.А., Мардонов Б.Б. Қишлоқларда аҳоли бандлиги: муаммолар ва ечимлар. – Самарқанд: “Zarafshon” нашриёти, 2014. – Б. 7.
5. Холмо‘минов Ш., Холмуротов С. Замонавий меҳнат иқтисодийоти: назария ва давлат сиёсати. – Toshkent, 2012. – Б. 19.
6. Абдурахмонов Қ. Меҳнат иқтисодиёти (назария ва амалиёт). – Тошкент, Меҳнат, 2004. – Б.257.
7. Антология экономической классики. Малтус М. Кейнс Д. Ларин Ю. – Москва, 1993. – Б.424.